

RUX OKSIDINING QUYOSH PANELIDA QO‘LLANILISHI

Abdunabiyeva Gulruxsor

gulruxsorabdunabiyeva8@gmail.com

Eshmuminova Sevinch

sevincheshmuminova015@gmail.com

Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Quyosh energiyasini o‘rganish va uni ishlatish sohasida bajariladigan doimiy ishlarda muammolar mavjud. Dunyoda aholi sonining ortishi, va ekologiyaning o‘zgarishi qayta tiklanuvchi energiya manbalarga bo‘lgan talabning ham ortishiga olib keladi. Aholiga arzon va ekologik toza energiyani uzluksiz yetkazishda quyosh fotoelementlarining o‘rni beqiyosdir. Bu tezisda, rux oksidining quyosh panelida qo‘llanilishi o‘rganish va uning muhimligi to‘g‘risida.

Kalit so‘zlar: yarimo‘tkazgichli metall oksidlari, quyosh fotoelementi, rux oksidi, fotosensitiv panel, fotogalvanik effekt.

Rux oksidi erish nuqtasi: 1975 °C. Qaynash nuqtasi: 2360 ° C . Zichlik: 5,7 g/sm³. Hidsiz. Eruvchanligi: amalda suvda erimaydi va etil spirtida erimaydi, lekin kislotalar va ishqorlarda eriydi. Kimyoviy formulasi: ZnO. Molekulyar og‘irligi: 81,38 g / mol. Kristal tuzilishi: olti burchakli panjara Elektr xususiyatlari: keng tarmoqli yarim o‘tkazgich (taxminan 3,3 elektron volt) Magnit xususiyatlari: ZnO magnetga tortilmaydi. TiO₂, Fe₂O₃ yarimo‘tkazgichlar bilan solishtirganda, rux oksidi yuqori qo‘zg‘alish energiyasiga ega, radiatsiyaga ko‘proq chidamli va magnetga tortilmaydigan xususiyatlarga ega bo‘lgan ko‘p funktsiyali materialdir.[1;2]

Rux oksidi – sanoat, texnologiya va tibbiyotning turli sohalarida keng qo‘llaniladigan mashhur va uzoq vaqtdan beri ma’lum bo‘lgan birikmadir. ZnO yupqa plyonkalar ob-havoga chidamli va kimyoviy jihatdan inert, spektrning

ko‘rinadigan va infraqizil hududlarida shaffofdir. Ular elektr kontaktlari, yupqa plyonkali quyosh batareyalari uchun aks ettiruvchi qoplamalar va sensorli displeylar sifatida ishlatiladi.

Quyosh energetikasi toza tabiiy energiyadir. Bugungi kunda qazib olinadigan energiya tobora kamayib borayotgan bir sharoitda quyosh energiyasidan qanday qilib kam xarajat va yuqori samaradorlik bilan foydalanish inson iqtisodiyoti va jamiyatini barqaror rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Uchinchi avlod fotovoltaik uskunalari ishlab chiqish yo‘nalishi. Bo‘yoqqa sezgir quyosh xujayralari past qayta ishlash xarajatlari va quyosh energiyasini o‘rtacha konversiyalash samaradorligi tufayli uchinchi avlod fotovoltaik qurilmalarining eng istiqbolli toifasiga aylandi. An’anaviy TiO₂ plyonkalari bilan solishtirganda, bir o‘lchovli ZnO nanozarraylari fotogeneratsiyalangan elektronlar uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektron uzatish yo‘lini ta‘minlay oladigan yuqori darajada boshqariladigan bir o‘lchovli yagona kristalli morfologiyasi tufayli eng istiqbolli fotoanod materialiga aylandi.[3;4]

ZnO yupqa plyonkalar ob-havoga chidamli va kimyoviy jihatdan inert, spektrning ko‘rinadigan va infraqizil hududlarida shaffofdir. Ular elektr kontaktlari, yupqa plyonkali quyosh batareyalari uchun aks ettiruvchi qoplamalar va sensorli displeylar sifatida ishlatiladi.[7] ZnO uchun boshqa istiqbolli ilovalar orasida shaffof yupqa plyonkali tranzistorlar (yuqori optik shaffoflik va yuqori o‘tkazuvchanlik), akustik to‘lqinli qurilmalar (katta elektromexanik birikma) va bio- gaz sensorlari kabi nanosim/nanorod qurilmalari kiradi, chunki ZnO ning nanostrukturalarini shakllantirish oson va ular zaryad tashuvchilarning yuqori harakatchanligi va kristallanishning yuqori sifatiga ega[5;9]

Rux oksidining olinishi. Rux oksidini bir necha xil usular bilan olish mumkin rux oksidini laboratoriya sharoitlarigava maqsadiga ko‘ra olinish usullari bor . Ruxni kislorodda yonishi. Bu usul pechlarda taxminan 1000 °C darajada qizdiriladi. yondirish natijasida ZnO hosil nozik kukun hosil bo‘ladi. Rux oksidini olinish usullari ko‘p bu usulardan eng ko‘p qo‘laniladigan usul sol – gel usulidir . Sol – gel usuli ZnO nanozaralarini kimyoviy sintez qilish usuli. Sol – gel usulining afzalliklari :

1. Odiy va arzon .

2. Past haroratda sintez.
3. Kimyoviy tarkibini nazorat qilib turish.
4. Yuqori sifatli material ishlab chiqarish.
5. Yuqori darajada sof va toza.[10]

Fotosensitiv panelida qo‘lash. Fotosensitiv panel rux oksidi va boshqa fotosensitiv materiallardan iborat bo‘ladi. Bu material quyosh yorug‘likka duch kelganda elektronlarni energiyalantirishda yordam beradi. Fotosensitiv panelning asosiy vazifasi quyosh energiyasini fotosensitiv materialga yo‘naltirish va energiya qabul qilinganida, bu energiyani elektr energiyasiga aylantirishdir. Fotosensitiv panel quyosh energiyasini to‘plab olish, saqlash va undan foydalanishni ta‘minlaydi.[4;6]

Rux oksidi fotosensitiv panelida quyosh yorug‘likka duch kelganda fotokimyoviy reaksiyalarni boshladi va fotosensitiv materialda energiya elektronlarga o‘tkaziladi. Bu esa elektronlar soni bilan bog‘liq bo‘lib, undan energiya olinadi va elektr energiyasiga aylanadi. Fotosensitiv panel quyosh yorug‘likdan foydalanib, elektr energiyasini yaratadi, shuningdek, boshqa fotosensitiv materiallar hamda rux oksidini qo‘llaydi.[2;3]

Fotogalvanik Effekt: Quyosh paneli, fotogalvanik effekt prinsipi asosida ishlaydi. Quyosh panelining yuzasida joylashgan fotovoltaiik (PV) qurlar fotonlarni elektron energiyaga aylantirish uchun ishlatiladi.[2;6] ZnO nanochiqindilari, fotogalvanik effektini kuchaytirishda va quyosh energiyasini elektr energiyaga aylantirishda o‘z vazifasini bajaradi.[2;5]

Rux oksidi afzalliklari.1.Moslashtirilgan yorug‘lik sig‘dirish xususiyati
2.Barqarorlik .3. Yuqori elektron harakatchanligi .4.Yuqori o‘tkazuvchanligi.5.Oson ishlab chiqarish.6.Kam harj

Rux oksidi quyosh panelida qo‘llanilishining afzalliklari quyosh energiyasini ruxni elektr energiyasiga o‘zlashtirishga imkoniyat berishi, bunga qo‘llaniladigan panelni bir qator yoki sonli qo‘llab-quvvatlash tizimiga bog‘lash orqali quyosh energiyasini energiya olish usulini sodda va qulaylashtirishidir. Bu, energiya xarajatlaringizni kamaytirishi, energiya iste‘molini ijtimoiy tarqatish va ekologik toza energiya iste‘molini ta‘minlash imkonini beradi.Rux oksidi quyosh panelida

qo'llanishning boshqa afzalliklari quyosh energiyasini foydalanishning energiya xarajatlaringizni to'g'ri ta'sirlashda muhim rol o'ynashi. Bu usul energiya xarajatlarini kamaytiradi va energiya iste'molini yaxshilaydi, shuningdek, bu asosiy energiya resurslarining qidiruvini kamaytiradi. Rux oksidi panelining ishlashi o'zgaruvchan joylarda va energiya ishlab chiqarishning nisbi toza usuli bilan afzallangan. U quyosh energiyasini to'g'ri ta'sir qiladigan va energiya ta'minoti uchun qiziluvchan usul bo'lib, bu esa energiya xarajatlarini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.D. Yao, Y.F. Chan, N. Wang Formation of ZnO nanostructures by a simple way of Thermal evaporation . Appl. Phys. Lett., 81 (2002), pp. 757-759.
2. www.scholar.google.com
3. www.wikipedia.com
4. Madina Shuxratovna Saidjanova, rux oksidi, SCIENTIFIC PROGRESS - 2023.
5. Mahamuni PP, Patil PM, Dhanavade MJ, Badiger MV, Shadija PG, Lokhande AC, Bohara RA. Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles by using polyol Chemistry for their antimicrobial and antibiofilm activity. Biochem Biophys Rep.2019;17:71–80.
6. S.M. Park, T. Ikegami, K. Ebihara. “Effects of substrate temperature on the properties Of Ga-doped ZnO by pulsed laser deposition” // Thin Solid Films. – 2006. –Vol. 513.90 – 94.
7. И.П. Кузьмина, В.П. Никитенко. Окись цинка. Получение и оптические свойства. –М.: Наука. –1984. –166 с.
8. T. Minami. “Transparent conducting oxide semiconductors for transparent Electrodes” // Semicond. Sci. Technol. –2005. –Vol. 20. –P. S35 – S44
9. Zhong LW. Zinc oxide Nanostructures: Growth, properties And applications. Journal of Physics. Condensed Matter. 2004;16:R829-R858.
10. Vanaja A, Ramaraju GV, Srinivasa RK. Structural and optical investigation of Al Doped ZnO nanoparticles synthesized by Sol-gel process. Indian Journal of Science And Technology. 2016;9:23-28.